

विद्रोह और संघर्ष को उजागर करती दलित आत्मकथा 'नागफनी'

प्रा. डॉ. स्नेहल श्रीकांत गर्जेपाटील

सहाय्यक अधिव्याख्याता, हिंदी विभाग, कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, पलूस, जिला: सांगली ४१६३१० महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: snehagarjepatil@gmail.com

Received: 22 December, 2023 | Accepted: 05 January, 2024 | Published: 06 January, 2024

प्रस्तावना

वर्तमान समय में लिखा जा रहा दलित साहित्य वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का खंडन करके मानवतावाद का समर्थन करता है। दलित साहित्य वर्षों से बने अंधविश्वासों को तोड़कर आम आदमी के सुख-दुःख से जोड़ने की प्रेरणा देता है। दलित साहित्य में समाज के व्यवहार के प्रति घृणा, आक्रोश, यातना और वेदना पूर्वापार चली आ रही परंपरा का विद्रोह दिखाई देता है, जो दलित साहित्य को अलग बना देता है। 'नागफनी' में लेखक ने पूरी खोखली धार्मिक व्यवस्था की धजियाँ उड़ा दी हैं। लेखक उसे जड़ से उखाड़ फेंकता है। उसके चिथड़े-चिथड़े कर देता है। वास्तव में जिस दिन यह कुरूप धार्मिक व्यवस्था तहस-नहस हो जाएगी उस दिन दलित समाज को मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा।

मुख्य शब्द- दलित, परंपरा, विद्रोह, संघर्ष

'नागफनी' रूपनारायण सोनकर द्वारा लिखित हिंदी दलित आत्मकथा है जिसका प्रकाशन शिल्पायन प्रकाशन द्वारा सन् 2007 ई. में हुआ है। सोनकर ने अपने जीवन की सभी प्रमुख घटनाओं को शीर्षक के साथ अलग-अलग परिच्छेदों में विभाजित किया है। सोनकर की यह आत्मकथा 56 परिच्छेदों में विभाजित है, साथ ही यह 142 पृष्ठों की आत्मकथा है। सोनकर ने अपने समाज के साथ-साथ पूरे दलित समाज की पीड़ा, त्रासद स्थिति और अपमान जनक जिंदगी को उकरने का प्रयास किया है। लेखक स्वयं जातिवाद के दंश को झेलता है। यही कारण है कि लेखक समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहता है। नागफनी आत्मकथा में चित्रित विद्रोह और संघर्ष इस प्रकार है –

१. परंपरा का विरोध

जनवादी, प्रगतिवादी साहित्य की तरह ही दलित आत्मकथा भी दरअसल मानसिकता बदलने वाली है। यह समाज की गलतियों को चिन्हित करने का और बदलने का काम करती हैं। यह मानव-मानव की बराबरी और न्याय की

माँग करनेवाला सामाजिक दमन के विरुद्ध तर्क करनेवाला विज्ञान पर आधारित विद्रोह का प्रतिबद्ध नायक है। यह भगवान और भाग्य को नकारती रूढ़ि, विकृत परंपरा, आडंबर और अंधविश्वासों के प्रभंजन का साहित्य है। दलित आत्मकथा साहित्य का उद्देश्य मात्र व्यक्ति नहीं समाज को बदलने की प्रक्रिया में किया जा सकता है। रमणिका गुप्ता के विचारों में “यह मनुष्य को मनुष्य न मानने की चोट का, वर्ण के बंद कमरों में कैद एक बड़ी आबादी के मुक्ति द्वार खोलने का साहित्य है। वास्तव में यह समकालीन साहित्य परिदृश्य में एक बड़ी चुनौति का समक्ष उत्तर है।”^१ आत्मकथा का प्रारंभ गाँव के कुहड़ा माई के मंदिर के ज्वारों के मेले से होता है। गाँव की एक चौकोर सड़क की पतली मोड़ पर एक सवर्ण महिला सिर पर जौ के पौंधे का कलश लिए गिर पड़ी थी। तो लेखक की चाची ने दौड़कर उस कलश को थाम लिया और कलश अपने सिर पर रख लिया था। उसी समय एक ब्राह्मण भीड़ को चीरते हुए लेखक की चाची के पास आकर जोर से गरजा था, ससुरी खटकिन तेरी यह हिम्मत। देवी के कलश को आपने सिर पर रखकर भ्रष्ट कर दिया। लेखक के शब्दों में, “मेरी चाची के सिर से यह कलश ब्राह्मणों ने छीन लिया तथा मेरी चाची को दो-तीन लात जोर-जोर से मार दी। मेरी चाची के आँखों से आँसू बह निकलें।”^२ लेखक की चाची के अपमान को देखकर सभी दलित इकट्ठा हो गए। बहुत बड़ी मारपीट होनेवाली थी। अंत में दलितों ने माँग की कि ‘पंडित अपने किए पर पश्चाताप करें और दलित महिलाओं को भी पीतल का कलश सिर पर रखकर चलने दे।’ तब पंडित ने पश्चाताप करते हुए पीतल का कलश लेखक की चाची के सिर पर रखा। इस प्रकार विद्रोह और संघर्ष से दलितों ने सदियों से चली आ रही परंपरा का विरोध कर नई परंपरा का प्रारंभ किया।

२. प्रगतिवादी साहित्य

प्रगतिशील साहित्य दलित पीछड़ों का साहित्य ही है यह कहना गलत नहीं है। यह उनके वर्ग संघर्ष के अधिकारों की रक्षा की लड़ाई की अगुआई करता रहा है, भले आर्थिक पक्ष पर ही अधिक-अधिक जोर देता रहा है। इसलिए उनके सामाजिक न्याय की लड़ाई का सवाल उतनी मजबूती से नहीं उठ पाया, जितना की चाहिए था। दरअसल भारतीय वर्ग के साथ-साथ दलितों के प्रतिष्ठा की लड़ाई भी जरूरी है वर्ग संघर्ष के पूरक है, विरोधी नहीं लेकिन कुछ लोग विरोधी स्थापित करने की कोशिश करते हैं। आज दलित साहित्य सही मायने में प्रगतिशील साहित्य की तरह परिवर्तनकारी है। हर विकृत धर्म, रूढ़ि, हर सड़ी-गली परंपरा भाग्य और भगवान के विरोध में लिख रहा है। यानी सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव की आवाज बुलंद कर रहा है। यह साहित्य जातियों के जन्मदाता मनु की मनुवादी सोच के खिलाफ सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति का सूत्रधार है। आत्मकथा में लेखक अपने मित्र की बिनती पर रामचरितमानस का पाठ करने के लिए गया। करीब आधे घंटे के बाद शिवभजन अवस्थी वहाँ आया। लेखक को रामचरितमानस का पाठ करते हुए देखकर क्रोधित होकर लेखक को गाली देते हुए बोला लेखक के शब्दों में- “साले, हम लोगों के बीच कैसे रामायण की चौपाई पढ़ रहा है। इस साले अछूत को किसने चौपाई पढ़ने के लिए कहा ?”^३ लेखक का मित्र अवस्थी के गुस्से को देखकर डर गया। लेखक ने यह सब देखकर गुस्से से लाल-पिला होते हुए रामचरितमानस को अवस्थी के मुँह पर जोर से फेंककर मारा और वहाँ से हट गया। यहाँ लेखक रूढ़ि-परंपराओं का विरोध करते हुए अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है।

लेखक का छोटा भाई अजय एम.ए. करने के बाद आय.ए.एस. प्रतियोगिता की परीक्षा देकर गाँव आया था। ब्राह्मण हरिशंकर अवस्थी ने अजय से जबरदस्ती दिनभर कंडा ढुलवाने का काम कराया और यह सब देखकर लेखक को ऐसा लगा जैसे इलाहबाद विश्वविद्यालय से प्रदान की गई डिग्री रो रही थी। अजय ने इस अपमान का बदला लिया। जिसके कारण हरिशंकर अवस्थी को अपनी बाकी बची सारी जिंदगी अजय ने जिस दलान में कंडे जमा किए थे उसी तख्त

पर लिटाकर गुजारनी पडी और उसकी जिंदगी उसी कंडों के धुँए में धुँआ हो गई। इस प्रकार अजय ने अपने अपमान का विरोध करते हुए अवस्थी को अच्छा पाठ पढाया।

३. विद्रोह

दलित आत्मकथाओं में अनुभव के संदर्भ व्यक्तिगत होने के साथ-साथ अथवा बावजूद वस्तुगत और इसी तरह वैयक्तिक होने के कारण सामुहिक है। 'आलोचना' त्रैमासिक में निरंजन कुमार अपने लेख में लिखते हैं- "दलित रचनाकार का व्यक्तिगत 'मैं' व्यक्तिगत ईकाई नहीं बल्कि सामुहिक 'हम' है। इन रचनाओं में बोलता हुआ 'मैं' जैसे इसका पूरा समाज है। यहाँ मैं की वेदना, भावना, विक्षोभ और दग्धता है। प्रगतिशील साहित्य की तरह यह प्रतिनिधिक वर्ग चरित्र का मामला नहीं बल्कि यहाँ व्यक्ति ही समाज है।"४ 'नागफनी' आत्मकथा में वैयक्तिक संघर्ष सामुहिक संघर्ष बन जाता है।

सवर्णों ने हमेशा दलितों को दबाकर रखा और वह यही चाहते थे कि दलित सवर्णों के गुलाम बनकर रहें। सवर्ण ब्राह्मणों को दलितों का अपने आँगन में उनके सामने अपनी चारपाई पर बैठना भी गँवारा नहीं था। अगर ब्राह्मणों के सामने कोई दलित अपनी चारपाई पर बैठता तो ब्राह्मणों को वह अपना अपमान लगता और वे दलितों पर अत्याचार करते। आत्मकथा में लेखक शिवभजन अवस्थी के सामने चारपाई पर बैठा था। जिससे नाराज होकर शिवभजन नौजवान ब्राह्मणों को लेकर लेखक को मारने आया था। लेखक के घरवालों ने उसे कोठरी में छिपाया था। लेखक के साथ उसकी भाभी गौरीया भी कोठरी में थी। जो लेखक का हौसला बढा रही थी, उन्हें हिम्मत दे रही थी। भाभी ने लेखक को करौली ढुँढकर दी और कुल्हाड़ी लेकर दोनों बाहरी दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। शिवभजन अवस्थी लेखक को बाहर आने के लिए कह रहा था। लेखक भी ब्राह्मणों से लड़ने के लिए तैयार था। सभी ब्राह्मणों ने एक साथ लाठियों से दरवाजा तोड़ दिया। लेखक और भाभी हाथों में कुल्हाड़ी और करौली लिए बाहर आ गए। लेखक जोर से चीखा हिम्मत है तो मारो। लेखक ने कुल्हाड़ी ऊपर उठा ली थी। भाभी बोली- लेखक के शब्दों में, "हिम्मत है तो मारो। ये करौली तुम्हारा पेट फाड़ देगी। हीरा ने कौन-सा अपराध कर दिया है, जिसकी तुम इतनी बड़ी सजा दे रहें हो। हम भी इंसान है। क्या इंसानों को चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं है।"५ इतना बोलने पर शिवभजन अवस्थी भाभी को गंदी-गंदी बातें सुनाने लगा। लेखक और भाभी के उग्र रूप को देखकर ब्राह्मणों की उन पर वार करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जोर-जोर की आवाजें सुनकर गाँव के कुर्मी और यादव इकट्ठे होकर उन्होंने झगडा खत्म किया। इस प्रकार विद्रोह और संघर्ष का चित्रण हुआ है।

४. संघर्ष

ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए दलितों के साथ अमानवीय व्यवहार किया। सभी ओर से दलितों को अपमानित और लाचार बनाया, सिर्फ इसलिए कि दलित हमेशा के लिए ब्राह्मणों का गुलाम बनकर रहें। सिर्फ दलितों को गुलाम बनाने के लिए ब्राह्मणों ने दलितों का शोषण किया। नागफनी में ब्राह्मणों के कारण दलितों की बेरंग होली का चित्रण किया गया है। लेखक के गाँव की औरतें और लडकियाँ गोबर के बल्ले एक माह पहले से तैयार कर लेती थी। होली के समय उनको आँग में झोंका जाता है। गाँव के लोग ईख के बड़े डंठल पत्तियों सहित गन्ने के खेतों से तोड़ लाते हैं तथा जलती होली में उनको तपाते हैं। होली जलने पर लोग ढोल-मंजीरा खूब बजाते हैं तथा होली की परिक्रमा करते हैं। उसी समय सवर्ण दलित औरतों को गाली देते हैं और जोर-जोर से बोलते हैं- "होली का बल्ला तरे तरे चमारिन चो... परे परे"६ ये गालियाँ दलितों, उनकी औरतों और लडकियों को सुनाई पडती थी। शर्म से वह घरवालों से आँखें नहीं मिला पाती थी। लेखक इन गालियों को सुनकर विचलित हो जाता। सभी दलित औरतें लडकियाँ अपने-अपने कानों में रूई ठूस लेती थी। होली के चारों ओर परिक्रमा करते समय सवर्ण खुशी का संगीत बजाते हैं। लेकिन यह संगीत दलितों के लिए मातम का

संगीत बन जाता था। आगे चलकर लेखक ने होली की परिक्रमा करते वक्त ब्राह्मण जिस प्रकार दलितों की स्त्रियों के नाम लेते थे उसी प्रकार ब्राह्मणों की औरतों के नाम लेना शुरू किया। यह अपमान ब्राह्मणों को हजम नहीं हुआ और धीरे-धीरे दलित औरतों को गालियाँ देने की प्रथा समाप्त हो गई। इस प्रकार संघर्ष से दलितों पर होनेवाले अत्याचारों से मुक्ति मिली।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि दलित साहित्य वर्षों से बने अंधविश्वासों को तोड़कर आम आदमी के सुख-दुःख से जोड़ने की प्रेरणा देता है। सोनकर ने अपने समाज के साथ-साथ पूरे दलित समाज की पीडा, त्रासद स्थिति और अपमान जनक जिंदगी को उकरने का प्रयास किया है। आज दलित साहित्य सही मायने में प्रगतिशील साहित्य की तरह परिवर्तनकारी है। हर विकृत धर्म, रूढ़ि, हर सड़ी-गली परंपरा भाग्य और भगवान के विरोध में लिख रहा है। यानी सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव की आवाज बुलंद कर रहा है। यह साहित्य जातियों के जन्मदाता मनु की मनुवादी सोच के खिलाफ सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति का सूत्रधार है।

संदर्भ ग्रंथ

१. रमणिका गुप्ता, 'दलित चेतना साहित्यिक एवं सामाजिक सरोकार' (दिल्ली, समीक्षा पब्लिकेशन : प्र.सं. 2004) पृ.सं.- 34-35
२. रूपनारायण सोनकर, 'नागफनी', (दिल्ली, शिल्पायन : प्र.सं. 2007) पृ.सं.- 17
३. वहीं, पृ.सं.- 35
४. (संपा.) नामवर सिंह, 'आलोचना' (नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन – अप्रैल-जून 2005) पृ.सं.- 51
५. रूपनारायण सोनकर, 'नागफनी', (दिल्ली, शिल्पायन : प्र.सं. 2007) पृ.सं.- 30
६. वहीं, पृ.सं.- 54